

Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.

В сучасній історичній науці зростає зацікавленість долею православної церкви в Україні, не обминають увагою дослідники й утворення та діяльність Української автокефальної православної Церкви 1920-х рр. За останні роки розроблено велику кількість наукових розвідок стосовно причин та обставин проголошення автокефалії Української Церкви на початку ХХ ст., легітимності висвячення її ієрархії та місця новоутвореної Церкви в тогочасному православному полі України.

Проте, на сьогодні малодослідженим залишається питання кліру УАПЦ, його етнічного, соціального складу, з'ясування причин, що зумовили активну підтримку ідеї автокефалії. Для вивчення цієї проблеми необхідно звернутися до архівних джерел, які висвітлюють різні її аспекти. Зупинимось детальніше на аналізі деяких із них.

Найповніше уявлення про склад кліру УАПЦ дають їх особові справи, що укладалися керівництвом церкви (ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 2). В них зібрані всі наявні матеріали про особу, що працювала в Церкві, переважно це автобіографії, різноманітні анкети, посвідчення про закінчення пастирських курсів при Всеукраїнській Православній Церковній Раді, про висвяту, переведення на ту чи іншу парафію та ін. Найчастіше зустрічаються “запитальні картки для осіб, що бажають працювати на священнослужительських посадах в українських парафіях”, розроблені ВПЦР. Вони заповнювалися в період 1921-1923 рр., тобто на початку існування УАПЦ бажаними приєднатися до народної Церкви, отримати висвяту у відповідний сан. Запитальна картка включає в себе 24 пункти. Анкетований мав подати відомості про своє повне ім'я, дату і місце народження, місце проживання на момент заповнення картки, віросповідання, отриману освіту. Що цікаво, запитальна картка один із небагатьох документів, в яких акцентується увага на національному і становому походженні (пункт 7), хоча близько 1/3 респондентів опускали запитання про національне походження, при цьому зазначаючи станове. Можна припустити, що вони були етнічними українцями і не вважали за потрібне зайвий раз це підкреслювати. Ставилось питання й про сімейне становище майбутнього службовця культу: неодружений, якщо одружений, то яким шлюбом, удовець? Таке запитання відносно священнослужителя є закономірним, якщо згадати, що Канонами УАПЦ було дозволено другий шлюб, чим неодноразово держалося з боку інших православних церков. В анкеті з'ясовувалося чи має особа вже священницький сан, якщо так, то який і коли висвячувався, яка саме українська парафія бажає обрати і на яку посаду (обрання парафією було обов'язковою умовою діяльності українського священника). Окремо виділялося питання про причини бажання працювати в українських парафіях (п. 14). У цьому ж контексті можна розглядати з'ясування участі в українських культурно-просвітніх організаціях, церковно-визвольному русі, приналежності до українських церковно-релігійних організацій (братств, парафій).

Завершував запитальну картку блок декларативних питань: “Чи відомий Вам статут українських православних парафій, що ухвалила ВПЦР? Чи визнаєте Ви автокефалію УПЦ? Чи визнаєте Ви, що устрій УПЦ мусить непохитно будуватися на підвалинах автокефальності, соборноправності і, взагалі, на живому народному ґрунті, з вживанням

при церковних відправах рідної мови, українських церковних співів, звичаїв і обрядів, а також відокремлення Церкви від держави? Чи визнаєте Ви найвищим тимчасовим керівним органом УАПЦ ВПЦР, і чи згодні Ви підлягати вимогам статуту українських православних парафій, розпорядженням і наказам ВПЦР? Чи почуваєте Ви в собі бажання високо тримати серед людної релігійно-моральної авторитет українського панотця?”

Цікавими джерелами є й персональні картки священнослужителів УАПЦ. Вони заповнювалися значно пізніше, в 1927-1930 рр., в останні роки існування церкви. Важливо відмітити, що запитальні картки заповнювалися бажаними працювати в УАПЦ, а персональні дають відомості вже про дійсних священників. Вони збиралися Округовою Церковною Радою і надсилалися до ВПЦР. У цих картках також зазначалося прізвище, ім'я та по-батькові, дата і місце народження, освіта, сімейний стан (ім'я дружини й дітей, дати їх народження, яким шлюбом одружений). Чітко фіксувалася дата висвяти та особа, що її провела. У персональних картках вказувалося де і які посади клірик займав до служіння в УАПЦ та проходження служіння в українських парафіях, акцентувалося увага на виконанні особливих доручень керівних органів.

У персональних картках з'явився пункт, якого не було в запитальних і який був зумовлений ситуацією, що склалася навколо церкви в 20-х рр. ХХ ст. через тиск радянської влади на неї. Кожен священнослужитель мав зазначити в якому адмінвідділі він був взятий на облік та вказати чергу реєстрової картки. В умовах зростаючих репресій стосовно української церкви, ВПЦР створила ревізійні комісії по перевірці особового складу УАПЦ в округах, що мали встановити відповідність особи статусу священнослужителя і Канонам УАПЦ та зафіксувати дотримання Декрету про відділення Церкви від держави. Висновки цих комісій часто записувалися безпосередньо на картках.

Значно рідше ніж попередні дві форми опитування зустрічаються “Персональні анкети для священнослужителів та працівників УАПЦ” розроблені також ВПЦР, які відносять до початку 1920-х рр. Окрім загальних відомостей (повне ім'я, дата і місце народження, етнічне і станове походження, місце проживання, віросповідання освіта, родинне становище) тут чітко ставиться питання про те, якою працею в дореволюційні часи (до 1917 р.) здобували засоби для утримання себе і родини, з'ясовується чи працює особа ще десь, окрім церковно-релігійної установи та відношення до військової служби. Значна увага приділена освіті священнослужителя. В персональній анкеті розділено питання про шкільну освіту та позашкільну богословську самоосвіту (які і по якій галузі богослужбових знань читали книги) та, навіть, поставлено запитання про наявність власних надрукованих або рукописних праць. Спільним для всіх трьох документів є пункт про відбування покарань за церковні провини і “злочинства уголовні”, що свідчить про намагання керівництва слідкувати за якісним складом кліру та бажання уникнути конфліктів з владою, яка не хетувала найменшим приводом для наступу на Церкву.

Найпростіші анкети налічують 14 пунктів, з них можна дізнатися лише загальні відомості про особу священнослужителя. Якщо Окружна Рада не подавала ВПЦР необхідні дані, секретар записував ім'я клірика, парафію в якій він перебував в той час на службі та, якщо вдавалося встановити, вік, освіту, дату висвяти чи переходу в УАПЦ і сімейний стан.

Цікава група документів - реєстраційні картки службовців культу, які велися адмінвідділами окружних виконавчих комітетів [2, 114, 137, 140, 148, 150; 3, 15, 29, 30, 31, 48, 53, 72, 78, 86, 101, 102, 106, 118, 121, 123, 124-125, 134, 136, 142, 143, 144]. Якщо священнослужитель переходив на службу в іншу округу, він знімався з обліку і реєструвався за новим місцем служби. Це було обов'язковою вимогою з боку

державних органів влади до представників будь-яких релігійних культів. Така реєстраційна картка містить, як і попередні документи, загальні відомості про особу (ім'я, дату народження, отриману освіту, професію до вступу на службу до релігійної громади, церковну кар'єру), якому церковному управлінні вона підпорядкована та якого єпископа визнає. Окремим питанням стояла мова відправлення Служб Божих. Значна увага приділялася матеріальному становищу кліриків. Анкетований мав зазначити розмір місячної платні, що одержує від громади, наявність допоміжних занять та прибутки від них, чи володів нерухомим майном (землею, будинками) до революції, чи володіє цим майном зараз. Проте, відомості стосовно матеріального забезпечення православних священиків, які містяться у вказаних документах, не дають чіткої картини проблеми. Оплата здійснювалася як у грошовій формі, так і натуральній, і часто вони відбувалися формулюванням “добровільні пожертви за виконання треб”, а розмір і грошовий еквівалент цих “пожертв” встановити неможливо. Що цікаво, службовці культу в єврейських та різноманітних протестантських релігійних громадах, на відміну від православних, чітко фіксували розмір платні в карбованцях [3].

У реєстраційній картці відразу вже було передбачено майбутнє зречення від служіння (п. 17 Відмітка про зречення від сану та служіння церкви; п. 18 – № реєстраційної картки зречення). Тобто, цей документ ще раз ілюструє політику радянської держави щодо церкви: ретельно продумане, цілеспрямоване її знищення.

Тож, проаналізувавши всі названі документи, можемо отримати відомості про якісний склад священнослужителів УАПЦ 1920-х рр.: їх етнічне, станове походження, отриману освіту, церковну кар'єру та матеріальне становище. Проте, окремі аспекти (етнічне і станове походження) неможливо встановити на 100% по відношенню до всіх наявних кліриків, оскільки це не завжди фіксується документально, можна лише робити припущення про їх етнічну приналежність враховуючи місце народження та прізвище; не завжди записано й станове походження. Хоча, до таких висновків варто відноситися обережно, оскільки зустрічаються типові польські та російські прізвища, а респонденти зазначають, що вони українці. Значно простіше дослідити рівень освіченості та професійної підготовки священнослужителів, що фіксується майже в кожному документі.

Чималі труднощі викликає й проблема матеріального становища кліру, з огляду на те, що рівень прибутку не був нормований і залежав від заможності парафій. Окрім цього, як вже зазначалося, оплата здійснювалася в грошовій, натуральній та змішаній формі, а тому встановити реальний дохід священнослужителів можна лише досить умовно.

З'ясування етнічного, станового походження кліру УАПЦ допоможе визначити внутрішні чинники, що зумовили перехід частини священнослужителів, інтелігенції, службовців, селян до новоутвореної народної церкви, а вивчення матеріального та правового їх становища покаже, яке місце займала ця верства в тогочасному українському суспільстві. Тому це один із важливих та перспективних напрямків дослідження історії УАПЦ формації 20-х рр. ХХ ст.

Примітки

1. Центральний державний архів вищих органів влади України. – Ф. 3984. – Оп. 2.
2. Там само. – Ф. 1. – Оп. 7. – Спр. 176.
3. Державний архів Черкаської області. – Ф. Р-375. – Оп. 1. – Спр. 89.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007